

Topic Matches: [#1 - 149] / 149

1.

Merece la pena verla.

SensaCine.csv

2.

COLUMN: orden;rating;count;review
 1;1;134;No merece la pena volver a verla y más sabiendo como acaba

SensaCine.csv

3.

COLUMN: orden;rating;count;review
 2;4;162;gran serie con un gui3n fuera de lo com3n! vale la pena verla y analizar los hechos. el **FX** esta bien logrado y los actores van componiendo personajes interesantes

SensaCine.csv

4.

COLUMN: orden;rating;count;review
 En general me parece que hasta la 4 temporada vale la pena verla."

SensaCine.csv

5.

COLUMN: serie;rating;count;content
 1;5;168;Es la mejor serie te centra a un mundo de grandes historias me encant3 cada capitulo que se vez una realidad sinceramente vale la pena verla y repetirla una y otra vez

Google.csv

6.

COLUMN: serie;rating;count;content
 2;4;231;La 7 y la 8 y el comienzo de la 5 no est3n tan buenas pero el resto est3n buen3simas mis favoritas creo que son la 9 y la 10 igual la 7 y 8 valen la pena verla.

Google.csv

7.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;135; *Enserio* es la mejor serie de *Netflix* vale la pena verla.

Google.csv

8.

Miren la serie les prometo que si vale la pena verla

Google.csv

9.

COLUMN: serie;rating;count;content
5;5;141;Vale la pena verla.

Google.csv

10.

COLUMN: serie;rating;count;content
5;3;300;"Vale la pena verla y más si eres fan de la ciencia ficción y temas de **IA**.

Google.csv

11.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;5;149;Hola soy critico de series o peliculas de zombie en este caso caminantes bueno como ven le doy 5 estrellas vale la pena verla asta el final amo a twd

Google.csv

12.

COLUMN: orden;rating;count;review
1;5;281; *Empeze* a verla hace una semana y me he acabado las cinco temporadas la verdad que me ha encantado el ambiente

SensaCine.csv

13.

COLUMN: orden;rating;count;review
1;5;317;excelente serie unas de las mejores de la televisión nunca me imagine engancharme a una serie ta espectacular y

verla tantas veces que no aburre

SensaCine.csv

14.

A verla si no escribo esto

SensaCine.csv

15.

Hay que verla

SensaCine.csv

16.

COLUMN: orden;rating;count;review
2;5;348;A mi me encanto desde que empeze a verla.

SensaCine.csv

17.

Pero dejé de verla cuando *Rick* salió de la misma.

SensaCine.csv

18.

COLUMN: orden;rating;count;review
2;5;423;esta serie es *Genial* la verdad la empece a ver demasiado tarde iban por el capitulo 14 en la tv la empece a ver desde el inicio porque me la recomendaron y no pude parar de verla

SensaCine.csv

19.

COLUMN: orden;rating;count;review
2;3;454; Soy de los que empezó a verla cuando se puso de moda hace unos cuantos años

SensaCine.csv

20.

La drama Que tiene es muy buena y por cada temporada Que va avanzando la serie te dan mas ganas de verla

SensaCine.csv

21.

Es imposible dejar de verla

SensaCine.csv

22.

No puedo dejar de verla

SensaCine.csv

23.

 COLUMN: orden;rating;count;review
 3;5;615; *Imprescindible* verla

SensaCine.csv

24.

 COLUMN: orden;rating;count;review
 4;4;124;La mayoría de mis amigos me decían que tengo que verla

SensaCine.csv

25.

 COLUMN: orden;rating;count;review
 4;5;140;me gusta nomás q no me deja verla como le hago porfis díganme ese detalle

SensaCine.csv

26.

 COLUMN: orden;rating;count;review
 6;4;145;Cuando fui a verla en *Netflix* me sorprendió mucho y me engancho mucho me vi las tres temporadas seguidas y me a encantado la recomiendo muchisimo

SensaCine.csv

27.

 COLUMN: orden;rating;count;review
 6;1;316;La verdad quise verla por todo la moda que la rodea

SensaCine.csv

28.

Pero es muy buena estoy encanto de verla.

SensaCine.csv

29.

La vi en 4 días y me quedé con ganas de más y más...

SensaCine.csv

30.

COLUMN: orden;rating;count;review
7;5;172;muy buena serie! quiero volver a verla.

SensaCine.csv

31.

COLUMN: orden;rating;count;review
Leí las críticas y por un momento no me apeteció verla.

SensaCine.csv

32.

Recomiendo verla si o si

SensaCine.csv

33.

Si te animas a verla hay que estar bien concentrado porque son muchos muchos personajes que se entrelazan unos a otros en el tiempo y uno tiende a marearse un poco y perderte.

Google.csv

34.

COLUMN: serie;rating;count;content
1;5;516; *Había* escuchado de la serie pero no me había animado a verla hasta que un día tome la gran decisión y de verdad que producción tiene

Google.csv

35.

COLUMN: serie;rating;count;content
1;5;219;Una de las mejores serie que e visto la me encanta la historia como se desarrolla cada vez que termina un capitulo deja

una intriga que lo obliga a seguir viendo mas y más me encanto solo q el final lo demas fue hermoso

Google.csv

36.

COLUMN: serie;rating;count;content
1;2;515;Con gran expectativa comencé a verla ...

Google.csv

37.

Y encima ya la pagué voy a tener que verla

Google.csv

38.

COLUMN: serie;rating;count;content
1;5;156;" *Solo* tengo una palabra para esta serie ""inolvidable""
nunca havia visto una serie tan buena como esa no
desperdiciaron ningun personaje no me canso de verla"

Google.csv

39.

No me canso de verla

Google.csv

40.

Solo les puedo decir que la vallan a verla

Google.csv

41.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;4;283;Hasta las 6 la vi genial sin perderme un cap recuerdo que
pagaba fox+ para verlo apenas se estrenara luego la 7ma
temporada la vi hasta el cap 6 luego comenzo el aburrimiento ya
no vi la 8va aun que me propuse verla me aburri pero sin dudas
las mejores temporadas son las 5 primeras

Google.csv

42.

COLUMN: serie;rating;count;content

2;5;236;Es bacan la serie como matan a los caminantes como pelea selo recomiendo a todo a mundo enter todas a serie Que e visto esta me a gustado la repito y la repito no me canso de verla no tengo ni palabras de describirla solo mire la serie

Google.csv

43.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;3;204;"Desde que ""desaparecieron"" a *Rick* dejé de verla xq me pareció malísima la forma de quitar al personaje

Google.csv

44.

tienen el poder para no verla mas y listo....

Google.csv

45.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;5;90;Es una de las mejores series que e visto nunca me cansare de verla la trama muy muy linda

Google.csv

46.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;5;130;No me canso de verla...

Google.csv

47.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;5;68;Me encanta esta serie es espectacular no dejaria de verla ni una vez

Google.csv

48.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;5;103;No sé si verla o no yo quería películas pero pienso que está buena por las reseñas€€€öÿ"öÿ"öÿ"öÿ"

Google.csv

49.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;5;54;Mi enamorado me lo recomendó y no dejo de verla ahora.

Google.csv

50.

Empece a verla por recomendacion de mi hermana la cual me dijo ""En un sitio asi tu no durarias ni 10 dias.

Google.csv

51.

COLUMN: serie;rating;count;content
3;2;233;El argumento te hace querer verla.

Google.csv

52.

Me la rrepeti 4 veces y no me canso de verla .

Google.csv

53.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;344;Es la mejor serie de netfix si tenes dudas de verla o no...

Google.csv

54.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;241;Cuando comencé a verla

Google.csv

55.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;359;Me encanta esta serie no paro de verla sin mentir me la he visto mas de cuatro veces y por mucho que se que va ha pasar me la sigo viendo tiene algo que te pide seguir viendo y me parece que todos los personajes están relacionados con la personalidad de cada uno de los oyentes y eso lo hace mucho mejor fue el mejor trabajo que tuvieron los hermanos *Duffer*.

Google.csv

56.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;306;La he visto dos veces desde que decidí verla y me atrapó es genial original muy buena pensé que Juegos de Tronos sería la número 1 pero estoy muy emocionado por esta serie he buscado otra con la misma trama para verla pero no encuentro...

Google.csv

57.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;288;Es la mejor serie del mundo actúan súper bien para mí es la mejor serie que he visto de 5 es la mejor es que no tiene nivel esta serie es la mejor sin duda la he visto más de 7 veces seguidas Millie Noah Finn Sadie son mis ídolos a seguir 5 estrellas claramente no aguanto a que llegue 2022

Google.csv

58.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;263;Al principio la verdad no me gustaba ya que decía que era la típica serie de adolescentes pero un día decidí verla y es una de las mejores series

Google.csv

59.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;208;Es mi serie favorita amoooo es hermosísima esa serie me la he visto más de 5 veces las 3 temporadas y no paro de verla es hermosa soy buba

Google.csv

60.

Ve a verla y pon tu propia opinión

Google.csv

61.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;240;La serie se envuelve en una trama que pues a uno lo atrapa y hace qu quieran verla en un solo día

Google.csv

62.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;159; **Definitivamente** la mejor serie que es visto tiene un poco de todo los géneros y es muy interesante la trama porque te atrapa

Google.csv

63.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;183;La mejor serie yo la vi y me que encantada con esta serie sela recomiendo a esas personas que no han tenido la oportunidad de verla yo estoy hanciosa de que salga la temporada 4 ▯

Google.csv

64.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;150;Esta es la mejor serie de **Netflix** me gusta mucho por su trama y por sus personajes desde que la comense a ver no puedo parar de verla si la recomiendo

Google.csv

65.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;210;Muy buena de mis favoritas solo que el personaje de millie ya esta sobrevalorado al igual que ella solo me gustaria no verla en la proxima temporada al fin y al cabo ya no tien sus poderes no serviria para nada

Google.csv

66.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;146; **Estas** mi serie favorita mi tía me la enseñó y me enamore de esa serie me la e visto 3 veces y no me canso de verla

Google.csv

67.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;128;Me gusto mucho la serie al principio no la vi por que
pense que era de terror pero al verla es solo suspenso la
recomiendo mucho

Google.csv

68.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;125;La mejor serie que he visto yo lo odiaba por que ablaban
mucho de la serie pero me di la oportunidad de verla y me
encanto : *D*

Google.csv

69.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;163;Es la mejor mejor serie que podas ver anda a verla ya
porque no que estas haciendo ac á sin ver esta serie que te va a
fasinar ya te vas a verla yaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Google.csv

70.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;126;Ya se volvio en mi serie favorita me encanta esta serie es
la que mas me encanta verla ya llevo 2 veces viendo la misma
serie

Google.csv

71.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;86; *Wow* ya me la e repetido 4 veces y no me canzo de verla

Google.csv

72.

La verdad nunca me aburro de verla ¡Es tan buena!

Google.csv

73.

COLUMN: serie;rating;count;content
 4;5;125; *Magníficamente* increíble si no las has visto tienes que verla es lo mejor del mundo y de la plataforma de **NETFLIX**.

Google.csv

74.

COLUMN: serie;rating;count;content
 4;5;113; *Simplemente* genial es mi serie favorita y la trama es muy buena dense la oportunidad de verla no se arrepentirán

Google.csv

75.

COLUMN: serie;rating;count;content
 4;5;112;La serie es muy buena asi que tienen que verla

Google.csv

76.

COLUMN: serie;rating;count;content
 5;5;271;Es una seria qué al verla por primera vez

Google.csv

77.

Al inicio no quería verla xq pensé que era fofa hasta que le di la oportunidad y me enganche!

Google.csv

78.

COLUMN: serie;rating;count;content
 6;2;352;Me interesé en verla por críticas positivas que había escuchado y me decepcionó.

Google.csv

79.

Los comentarios acerca del buen trabajo realizado en esta serie me motivaron a verla.

Google.csv

80.

COLUMN: serie;rating;count;content
6;5;178;Me encanto la serie aunque no tengo *Netflix* pero hago lo posible por verla

Google.csv

81.

Intenté verla en dos oportunidades pero me resulta aburrida.

Google.csv

82.

COLUMN: serie;rating;count;content
6;5;106; *Recién* inicio a verla pero esta muy interesante y me parece que es una serie con muchas pistas y misterios

Google.csv

83.

COLUMN: serie;rating;count;content
6;5;114;Me encanta la trama y la historia es muy benevolente increíble serie lamento no a verla visto cuando se estreno

Google.csv

84.

La verdad me impresiona y no me canso de verla la recomiendo...

Google.csv

85.

COLUMN: serie;rating;count;content
6;5;153;Es la mejor serie del mundo mejor de loemrjo no paro de verla la mejor la recominedno mucho megysta demasido la mejor de todad la amo estoy enamadorado

Google.csv

86.

En unos meses volveré a verla.

Google.csv

87.

COLUMN: serie;rating;count;content

7;5;107; *Excelente* la vi el otro día y estoy planeándome verla de nuevo porque esta genial la recomiendo un montón

Google.csv

88.

Todos deberían verla

Google.csv

89.

COLUMN: serie;rating;count;content

8;5;1056;"Me resistí mucho de verla porque no me gusta y no entiendo haya monarquías todavía en el mundo

Google.csv

90.

Volví a verla desde la temporada1.

Google.csv

91.

No hay legislación y el argumentomás proviene de una mente esquizofrénica si lo envuelve y resulta que no podemos dejar de verla pero me he mentalizado a que se pasaron que eso no es tan real

Google.csv

92.

No podía dejar de verla.

Google.csv

93.

Algunas cosas salen de la realidad pero aún así es muy entretenido verla

Google.csv

94.

voy en la 3 temporada y no puedo dejar de verla...

Google.csv

95.

Quiero terminar de verla pronto

Google.csv

96.

COLUMN: serie;rating;count;content
9;5;107; *Excelente* serie no le tenia fe ahora no paro de verla

Google.csv

97.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;686;Antes de verla creía que sería una serie superficial más

Google.csv

98.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;512; *Seríon* que te atrapa desde el minuto uno y no puedes dejar de verla.

Google.csv

99.

Esperando una segunda temporada para verla de seguido šš

Google.csv

100.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;4;558;Me hablaban mucho de ésta serie y cuando decidí verla me doy cuenta del porqué le dan tan buenas calificaciones.

Google.csv

101.

La encontré por mera casualidad pero simplemente no podía dejar de verla

Google.csv

102.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;1;523; *Hoy* empecé a verla porque mi hija me comentó que está viendo la serie.

Google.csv

103.

Por mi no hubiera empezado a verla

Google.csv

104.

ves un capítulo y no puedes dejar de verla

Google.csv

105.

Al principio no me llamo mucho la atención lo admito pero luego no pare de verla y necesito una segunda temporada ya de mi parte es recomendada al 99%.

Google.csv

106.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;259;La empecé a ver porque me la recomendaron y la verdad que no me arrepiento de verla

Google.csv

107.

Comencé a verla por casualidad sin pensamiento de seguir

Google.csv

108.

Los invito a verla

Google.csv

109.

Te enganchas y no puedes parar de verla.

Google.csv

110.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;139;Una vez que comiences a verla no hay vuelta atr ás.

Google.csv

111.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;4;197;Me negaba a verla porque me decían que era sangrienta y no veo ese tipo de películas y me ganó la curiosidad.

Google.csv

112.

La comencé a ver sin muchas expectativas y ya no pude dejar de verla hasta el final.

Google.csv

113.

Es una serie que te engancha y no puedes dejar de verla

Google.csv

114.

no pude dejar de verla hastael último capítulo.

Google.csv

115.

No pude dejar de verla

Google.csv

116.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;97;La mejor serie que vi ojal á tenga temporada 2 la recomiendo muchísimo es muy triste y te atrapa

Google.csv

117.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;145;Al empezar a verla me engancho y ahora al leer las referencias y en lo que se basa la serie aun me gusta mas..

Google.csv

118.

COLUMN: serie;rating;count;content

10;5;114;Es una serie muy interesante voy a verla si hay posibilidad de una segunda temporada estaré muy encantado de verlo

Google.csv

119.

COLUMN: serie;rating;count;content

10;5;111; *Excelente* lo mejor hasta ahora 2021 no pude parar de verla

Google.csv

120.

COLUMN: serie;rating;count;content

10;5;450;En mi opinión esta buena la serie vale la pena verla si es q quieres saber q pasa con los personajes e historias de aquel juego hay muchas escenas emotivas las cuales te harán llorar como gganbu ese episodio si te hará llorar y frente a los comentarios negativos todo lo q dicen es falso no hay relleno q no se entienda en la serie todo esta relacionado en si con los caps.

Google.csv

121.

Hay que verla al menos una vez en la vida.

Google.csv

122.

COLUMN: serie;rating;count;content

2;5;256;Es una de mis series favoritas porque te da muchas lecciones de vida y te enseña sobre la supervivencia y ademas si hasta ahora vas a empesar a verla pofa no te encariñes con ningun personaje por que lo mas probable es que muera entonces seria muy doloroso

Google.csv

123.

COLUMN: serie;rating;count;content

2;5;261;La mejor serie que he visto en toda mi vida la veo la veo y la puedo seguir viendo día tras día me encanta y creo que

nunca me voy a aburrir admiro al director que la hizo y admiro infinitamente a los personajes y a los actores que los interpretan.

Google.csv

124.

Por verla ahora es mi vida.

Google.csv

125.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;264;La mejor serie que e visto en mi vida no me arrepiento de verlayo me auerdo que yo no la queria ver pq me parecia abuuridsa vi el primer cap y quede enganchada no puedo dajr de verla ni de llorar viendo el ultimo cap de la 3 temporada jajaj se las recomiendo mucho

Google.csv

126.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;144;Es la mejor serie del mundo tienes que verla si o si si no te vas a arrepentir por el resto de tu vida yo le doy un 10000000000000000000000000/10

Google.csv

127.

Cada episodio que pasa la trama te engancha más y no puedes dejar de verla.

SensaCine.csv

128.

COLUMN: serie;rating;count;content

4;5;157;El mejor del mundo ðŸœ amo esta serie todos los del cast son mis ídolos la recomiendo para mirar cuando la empiezas a verla no vas a poder parar de mirarla

Google.csv

129.

COLUMN: serie;rating;count;content

2;5;347; **Excelente** serie perdon que me atreva a comparar pero sin duda the walking dead y game of throns son las mejores series que he visto y que muchos estan de acuerdo conmigo una trama que da muchos giros y es enfocante muy adictiva sus efectos son muy buenos y la trama tiene todavia mucho para entretenernos y seguir hablando de ella fenomenal serie

Google.csv

130.

COLUMN: orden;rating;count;review
2;4;143;recién comienzo a verla pero vi los primeros capítulos y la encontré entretenida

SensaCine.csv

131.

Es my buenisima emocionante y con mucho suspenso que que es la mejor de toda que esxiten porque ya es visto 12 series es cuando la enpeze pense que estario mala pero de que cada episodio que mirava mas buena se pone y te atrapa.

Google.csv

132.

COLUMN: serie;rating;count;content
6;5;162;Es buenisima realmente la recomiendo te enganchas en el primer capitulo ya me e visto la serie 6 veces y no me canso de verla realmente no se arrepentira de verla

Google.csv

133.

COLUMN: serie;rating;count;content
6;5;143; **Buaa** la serie esta de perlas les recomiendo verla la vdd so vi el primer capitulo para distraerme pero me gusto la serie y me enganche 10 de 10

Google.csv

134.

COLUMN: serie;rating;count;content
6;5;165;Es una gran seria muy cautivadora wooo no pare de verla es la serie mas realista y me cambió la vida woo ya quiero que salga la 5 temporada es muy recomendable

Google.csv

135.

La acabo de terminar y la he visto porque todo el mundo habla de esta serie y no soy de seguir tendencias.

Google.csv

136.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;93;El juego del calamar es muy buena serie de *Netflix* que justa mente hoy ya la termine de verla

Google.csv

137.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;5;126;La mejor serie que he visto espero que la temporada 11 no sea la ultima como dicen y espero que salga en *Netflix* para verla ya

Google.csv

138.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;694;Es la mejor pero mejor serie que he visto en la historia tiene unos detalles alucinantes lo único malo de la serie es que tiene solo ocho capítulos por temporada y solo quiero que saquen otra temporada con más capítulos muchos más que me duelan los ojos de tanto verla

Google.csv

139.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;119;Es muy buena es mi serie favorita es intrrtenida me gusta verla estoy esperando la temporada 4 me encanta verla šš ¥ĩ,

Google.csv

140.

La casa de papel me encanta es muy entretenido amo esta serie le pondria mas de 10 de calificacion tienen que verla .

Google.csv

141.

le adelantes pero en mi punto de vista es muy buena pero estate atento a todo por que si le adelantas un poco ya no lo entenderas lo digo por experiencia la tienes que ver muy atento pero de verdad te engancha y eso es lo unico malo que le pude encontrar de ahi super buenisima

Google.csv

142.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;364;Tiene una trama muy buena enserio a todos y todas que quieran verla haganlo ahora se la recomiendo mucho a ustedes y con la participación de todos esos actores espectaculares enserio tienen que verla ya y disfrutar toda la temporada y por favor *Netflix* hagan unas temporadas mas ðŸ’asðŸ’x espero que sean tan especiales como la numero 1 se la recomiendo a toodos

Google.csv

143.

COLUMN: orden;rating;count;review
2;5;229;muy buena la serie la recomiendo a tda la gente es super alucinante verla y es cmo estar ahi mismo al principio me dio un poco d miedo y cuando termine la primera kise seguir viendola y spere cn ansias sta segunda parte bravazaaa

SensaCine.csv

144.

COLUMN: serie;rating;count;content
4;5;361; *Siendo* sincera acabo de empezar la serie y como amo el misterio y suspenso la estoy amando y muero por saber que va pasar en la serie lo único que me molesta es la edad pues al ser 16 a mas muchos mueren por verla pero no pueden y yo cuando vi *Riverdale* fue mucho más fuerte que la serie entonces sugiero que la pongan de 13 a mas pero igual le doy 5 estrellas

Google.csv

145.

Solo al ver el capitulo 1 quede enganchado y no soy persona que le guste ver muchas serie es algo que agradezco a *Facebook* ya que muchas personas publicaban contenidos y memes sobre El

juego del calamar solo al ver un video que era como un tráiler fue suficiente para que me animara a verla en especial porque me gusta las películas y serie que son de supervivencia y si eres de ese tipo de persona te aseguro que a ti también te va a agradar.

Google.csv

146.

COLUMN: serie;rating;count;content
10;5;350; *The Squid Game* ahhy por donde puedo empezar primero el *Drama* es genial me impacto cada momento era genial recomiendo verla espero que les guste tanto como ami esta serie bueno en fin en conclusion una muy buena serie

Google.csv

147.

COLUMN: orden;rating;count;review
2;5;403;Si eres fanatico de las series futuristas o fuera de lo normal... esta debes verla... es una grandiosa serie sobre todo las primeras temporadas.... pero la verdad que le perdi el rastro despues de algunas muertes que no me gustaban.. pero al final tienes que volver a verlas ya que estas atrapado.... y te cuentan historias que te hacen pensar.... si eres amantes de las series esta no debes perdertela.

SensaCine.csv

148.

COLUMN: serie;rating;count;content
2;5;574;Lo amo es el mejor programa del mundo mundial espera q siga creciendo sus capítulos y no veo la hora de otros capítulos y temporadas ya es quinta vez q me veo todas las temporadas q hay en *Netflix* espero con ansias nuevas temporadas nwn y enserio recomiendo este programa es el mejor me encantan las escenas de miedo y este es un programa q me da eso q me gusta pues no es mucho de miedo pero hay escenas q te dan ganas de repetir ese capitulo.

Google.csv

149.

COLUMN: serie;rating;count;content

10;5;632; *L* vi en dos días una ves que la vi no pare de verla me parece muy interesante y muestra como las deudas y falta de dinero nos llevan a hacer cosas tan locas y también como el dinero mueve a personas crear estas clases de cosas para satisfacer sus ganas de ver muerte *Sinceramente* creo q en la vida real existe gente q con *Plata* hace cosas muy terribles a los demás cómo est ás q no se escuchan pero las ai siento q todas las personas del *Mundo*.

Google.csv